

ISSN 0975-4067

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

The New Trivandrum Sanskrit Series

Vol.XV. Book. I-IV

January-December

2023

Sanskrit Research Foundation

T.C 39/37

Thiruvananthapuram-36

KIRANĀVALĪ

Journal of Sanskrit Research Foundation

Editor

Prof. Dr.M. Manimohan (Rtd)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.m.manimohan@gmail.com

Executive Editor

Prof. Dr.C.S.Sasikumar (Rtd.)

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

drsasikumarcs@gmail.com

Managing Editor

Prof. Dr.G.Narayanan

Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kalady

dr.g.narayanan@gmail.com

Editorial board

Dr.V.Sisupalapanikkar, Professor of Sanskrit(Rtd.) Uty. of Kerala

Dr.K.Muthulakshmi, Professor of Vedanta, S.S.U.S. Kalady

Dr.R.Vijayakumar, Professor of Vyakarana(Rtd.), S.S.U.S.Kalady

Dr.P.Chithambaran, Professor of Vedanta (Rtd),S.S.U.S. Kalady

Dr.P.K.Dharmarajan, Professor of Sahitya, (Rtd) S.S.U.S. Kalady

Dr.K.K.Sundaresan, Associate Professor in Vedanta, SSUS.Kalady

Dr.S.Sobhana, Professor of Vedanta (Rtd), S.S.U.S.Kalady

Dr.T.Devarajan, Professor of Sanskrit (Rtd), University of Kerala

Associate Editor

Dr.R.Jinu

Associate Professor, Dept of English,

Noorul Islam Centre For Higher Education, Kumaracoil,

Thuckalay, Kanyakumari, Tamil Nadu

jichelnu@gmail.com

Contents

Editors Note	5
A Study on the Separate Legal Identities of the Jains Dr. Anindya Bandyopadhyay	7
Śaivism in the Undivided Balasore District of Odisha Dr. Anil Kumar Acharya	19
Gender Taxonomy in Select Sanskrit Texts Dr. Priya Jose K	28
“The Tragic Fate of Katerina”- A Study Based on Alexander Ostrovsky’s ‘The Thunder Storm’ Dr. Jimly.P	39
Vedic Agriculture and its Implementation in Modern Farming: A Review Garima & Namita Joshi	46
Thematic and Psychological Aspects of the Curses in the light of the Mahābhārata- An Analysis. Pratiksha Goswami	57
Ṣoḍaśāṅgahṛdayam - Essentials of Ayurveda in a nutshell N Pooja, A Arhanth Kumar, K. Vidyalakshmi	73
Humanism in the <i>Bhagavadgītā</i> Dr. K.K. Abdul Majeed	80
Script, Language and Writing Technics of Manuscript Tradition in Kerala Dr. Manju P.M	90
Beyond Silence: Empowering Deaf and Hard of Hearing Students in English Language Learning through Multimodal Approaches Sherin Rahman, Dr R Jinu	96
Veda and the social life of women: A thorough study Dr. Moumita Bhattacharya	107
Ontological Conception of Anekantavada: The Realativistic Interpretation of Jainism Dr. Savithri.A	113
A Representation of Women Subjugation in K.R.Meera’s <i>Hang Woman</i> Meera A S, Dr R Jinu	120
Revisiting Law and Order in the rule of king Mattakala as depicted in Dasakumaracaritam Muthuselvi. A	132
Conservation and Management of Forests in The Hindu Vedas Neetu Joshi, Dr. Namita Joshi	137
Lord Rama as a communicator: Excerpts from Shriramcharitmanas Mayank Bharadwaj	144
Hospitality in the light of Indian culture and Sanskrit Sahitya Dr. Hemant Sharma	161
Exploring the Relationship between Translation and Social Behavior: An Investigation of Bible Translation in Malayalam Dr. Pratheesh Peter	172

Pūrva Mīmāṃsā Vs Śaṅkara's Advaita – A Reading of Śaṅkara's Gītā Upasaṃhāra Bhāṣya	Vishnupriya Srinivasan	177
Does Jaina Epistemology Indicate a Many-Valued Logic	Dr. Sabeena P S	185
जगन्मिथ्यात्वस्य चित्सुखप्रतिपादितं लक्षणम्	डा. सन्तोष .सि.आर्	193
महाभारते सूचिताः जीविकाः – एकमध्ययनम्	डा. के. रतीशः	199
अध्यासस्वरूपविचारः शारीरकमीमांसायां सिद्धान्तबिन्दौ च आशङ्कितविरोधपरिहारश्च	डा. अजिकुमार् पि. वि	203
व्युत्पत्तिवादोक्तदिशा कर्माख्यातार्थविचारः	डा. अजिमोन् सी. एस्	209
शब्दार्थचिह्नविनिर्माणे श्रीहर्षस्य कृतित्वम्	ड. साधन-कुमार-पालः	213
चट्टम्बिस्वामिनः दर्शने वेदान्तयोगदर्शनयोः समन्वयः	डा. आनन्द . एस् , डा. मिधुन्. पि	219
वैशेषिकदर्शने सन्निकर्षविचारः	डा. एस्. शिवकुमारः	225
धर्मशास्त्रदिशा शिक्षायां संस्कृतेः मुख्याङ्गत्वविमर्शः	डा. श्रीजित् टि. जि	230
श्री-अरविन्दस्य अद्वैतवेदान्ततत्त्वानुशीलनम्	डॉ. लक्ष्मीकान्तषडङ्गी	234
सद्योवर्षणम्	डा. ईश्वरः	238
विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्	रिया दत्ता	244
काव्यकारणविमर्शः	डा. कृष्णगोपाल पालः	251
मनुसंहितायां प्रतिफलितं सांख्यतत्त्वम्	लाल्टु रुइदास	257
पुरुषार्थानामुत्सन्निरूपणम्	डा. वाणेश्वरजाना	262
आत्मस्वरूपम् – कठोपनिषदि श्रीमद्भगवद्गीतायां च	डा. बिन्दुश्री. के. एस्	269
स्वामिविवेकानन्दस्य जीवनमधिकृत्य प्रणीताधुनिकसंस्कारकृतकाव्यलयेषु सामाजिकमूल्यबोधः	डॉ. सुनीतावर्मन	272
मुख्योपनिषत्सु कर्मविचारः	मौलि एम्	278
रामरायकवेः अद्वैतान्यमतखण्डने जीवेश्वरस्वरूपविमर्शः	विजिता विजयन्. ए	281
वैदिकपरम्परासंरक्षणे श्रीमदनान्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणां परमोच्चस्थानत्वम्	डॉ गुरुमध्वाचार्य तिरुमलाचार्य नवली	284
Concept of Ātman in Ayurveda and Tarkaśāstra	Dr. Devan E. M	287
Submission & Subscription		292

विविधशास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य पर्यालोचनम्

रिया दत्ता¹

शोधसारः

‘गुण’शब्दः पारिभाषिकः। विविधेषु अर्थेषु ‘गुण’शब्दो व्यवहियते। यदि सामान्यतस्तु ‘गुण’शब्दस्य कोऽर्थ इति जिज्ञासा आपद्यते, तर्हि लौकिकभाषायामुच्यते यद् वस्तुनः उत्कर्षाधायका विशेषता हि ‘गुणः’। प्रधानशब्दस्य वैपरीत्यार्थं गौणीभावार्थं वा ‘गुण’शब्दोऽपि प्रयुज्यते। जीवमात्रस्य सत्प्रवृत्तिः हि गुणः, येन माध्यमेन स जीवो विशिष्यते। लोके ‘गुण’शब्दस्य श्रवणमात्रेण उत्तमता द्योत्यते। स्मृतिदर्शनकाव्यव्याकरणशास्त्रेषु गुणतत्त्वं हि बहुधा चर्चितम्। शास्त्रैके प्रतिपादितं गुणतत्त्वं कथं शास्त्रान्तरे प्रतिपादिताद्गुणतत्त्वाद् भिन्नमिति ज्ञापनार्थं लघुशोधपत्रमिदं कृतम्। उदाहरणद्वारेण विषयोऽयं स्पष्टीक्रियते, तद्यथा- व्याकरणशास्त्रे प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य अर्थं विज्ञाय यदि कोऽपि जनो मन्यते काव्यशास्त्रेऽपि समानरूपेण गुणतत्त्वं पर्यालोचितम्, तर्हि तात्पर्यावधारणे अशुद्धिः लुटिर्वा उत्पद्यते। तस्याः अशुद्ध्याः उपपत्त्यवरुद्धाय शास्त्रेषु प्रतिपादितस्य गुणतत्त्वस्य तात्पर्यावधारणम् अत्यावश्यकम्।

कूटशब्दाः - षाड्गुण्यसिद्धान्तः, सत्त्वरजस्तमांसि, गुणविधिः, श्लेषप्रसादादिः, काव्यशोभा प्रभृतयः।

मूलशोधपत्रम्

गुण्यते मन्यते इत्यर्थे ‘गुण मन्त्रणे’ इति ‘गुण्’धातोरुत्तरं ‘घञ्’प्रत्यययोगेन गुणशब्दो निष्पन्नः। आङ्ग्लभाषायां ‘गुण’शब्दस्य कृते ‘Virtue’ इति शब्दः प्रचलितः। ‘Virtus’ इति लैटिनशब्दात् ‘Virtue’ इति शब्दो व्युत्पद्यते। उक्तस्य लैटिनशब्दस्यार्थो हि नैतिकी उत्तमता (Moral excellence)। गुणस्य तत्त्वमिति गुणतत्त्वम्। विविधेषु शास्त्रेषु गुणतत्त्वमिदं पर्यालोचितम्। न केवलं स्मृतिशास्त्रेष्वपि च दर्शनादिशास्त्रेषु गुणतत्त्वमिदं वर्णितम्। आदिना काव्यव्याकरणसंग्रहः। यद्यपि सर्वेषु शास्त्रेषु प्रयुक्तो गुणशब्द एकः, तथापि तेषु शास्त्रेषु वर्णिता गुणगता दृष्टिभिर्ङ्गः पूर्णतः पृथक्। शास्त्रैके उपपादितं गुणतत्त्वं शास्त्रान्तरे उपपादिताद्गुणतत्त्वात् कथं पृथगिति लघुशोधपत्रस्यास्य प्रतिपाद्यविषयः। अधः संक्षेपेण गुणतत्त्वनिरूपणे विविधानां शास्त्राणां मतभेदः प्रदर्श्यते।

स्मृतिशास्त्रविषयकं गुणतत्त्वम्

स्मृतिशास्त्रेषु प्रयुक्तेन गुणशब्देन सन्धिविग्रहादयो गृह्यन्ते। आदिना यानासनद्वैधीभावसंश्रयसंग्रहः। मनुसंहितायां ‘राजधर्मः’ इति सप्तमेऽध्याये राजनीत्या मूलस्तम्भरूपेण षड्गुणा विवक्षिताः। मनुसंहिताकारेणोक्तं यत् -

1. Ph.D. Scholar, Dept of Samhita and Sanskrit, Faculty of Ayurveda, Banaras Hindu University, Varanasi - 221005

“सन्धिञ्च विग्रहञ्चैव यानमासनमेव च ।

द्वैधीभावं संश्रयञ्च षड्गुणांश्चिन्तयेत् सदा ॥” (७/१६०) इति ।

अपि च षड्गुणान् अवलम्ब्य अर्थशास्त्रस्य अधिकरणमेकमस्ति । ‘षाड्गुण्यम्’ इति अर्थशास्त्रस्य सप्तममधिकरणम् । तत्रैव गुणप्रसङ्गे चोक्तम्-

“सन्धिविग्रहासनयानसंश्रयद्वैधीभावाः षाड्गुणमिति आचार्याः ।” (७/१/१) इति ।

याज्ञवल्क्यसंहिताया आचाराध्यायेऽपि राज्ञो राजकार्यपरिचालनक्षेत्रे सन्ध्यादीनामुपयोगित्वमुक्तम् । तत्र चोक्तम् -

“सन्धिञ्च विग्रहं यानमासनं संश्रयं तथा ।

द्वैधीभावं गुणानेतान् यथावत् परिकल्पयेत् ॥” (१/३४७) इति ।

स्वपक्षं तथा परपक्षं चानुग्रहाय हस्त्यश्वादिनिबन्धनेन परस्परपकर्तव्यतया नियमबन्धो हि सन्धिः । विग्रहे युद्धम् । यानं हि शत्रुं प्रति गमनम् । शत्रुमुपेक्ष्य राज्ञः स्वराज्येऽवस्थानमिति आसनम् । स्वार्थसिद्धये स्वसैनिकानां द्विधाकरणमिति द्वैधीभावः । शत्रुकर्तृकपीडितः सन् प्रबलतरस्य नृपस्याश्रयणमिति संश्रयः । एतेषां गुणानां स्वरूपप्रसङ्गेऽर्थशास्त्रे चोक्तम्-

“पणबन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्, अभ्युच्चयो यानं, परार्पणं संश्रयः, सन्धिविग्रहोपादानं द्वैधीभाव इति षड्गुणाः (७/२/२) ।” इति ।

सन्ध्यादीनां गुणानां प्रकारद्वयमस्ति । सन्धिद्विविधा, तद्यथा- समानयानकर्मा, असमानयानकर्मा च । विग्रहो द्विविधः, तद्यथा- काले अकाले वा कार्यसिद्धयर्थं स्वयंकृतः तथा मित्तस्यापकारनिवृत्त्यर्थं कृतः । यानं द्विविधं, तद्यथा- शक्तस्य एकाकिनो राज्ञो यानम्, अशक्तस्य राज्ञो बान्धवसहितस्य यानञ्चेति । दैववशात् पूर्वजन्मकृत्येन दुष्कर्मणा क्षीणस्य, मित्तानुरोधेन चासनं द्विविधम् । कार्यार्थसिद्धयर्थं सैनिकानां, स्वामिनश्चैव स्थितिभेदाच्च द्वैधं द्विविधम् । संश्रयस्यापि द्वैविध्यं, तद्यथा- शत्रुपीडानिवारणार्थं शत्रुकृतव्यपदेशार्थञ्चेति । एते षडेव स्मृतिशास्त्रस्य प्रतिपाद्या गुणाः ।

दर्शनशास्त्रविषयकं गुणतत्त्वम्

आस्तिकनास्तिकभेदे दर्शनस्य द्वैविधं । वेदेऽस्ति मतिर्येषां, ते आस्तिकास्तथा तेषां दर्शनमास्तिकम् । साङ्ख्ययोगन्यायवैशेषिकमीमांसावेदान्ता आस्तिकदर्शनस्य षट् सम्प्रदायाः । आस्तिकदर्शनेषु गुणतत्त्वानां यो भेदोऽस्ति, स एव निम्ने सूच्यते । तद्यथा सांख्यनये सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रिगुणाः । उक्तं च षड्दर्शनसमुच्चये-

“सत्त्वं रजस्तमश्चेति ज्ञेयं तावद्गुणत्रयम् ।

प्रसादतोषदैत्यादिकार्यलिङ्गं क्रमेण तत् ॥” (कारिका ३५) इति ।

सांख्यनये जगतः कारणं हि मूलप्रकृतिः प्रधानं वा । अस्याः प्रकृत्याः त्रयोविंशतिः महदादीनि कार्याणि व्यक्तं वा । व्यक्तं तथा प्रधानं त्रिगुणम् । सांख्यकारिकायामीश्वरकृष्णेनोच्यते-

“प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ।

अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च गुणाः ॥” (साङ्ख्यकारिका १२) इति ।

अनया कारिकया सत्त्वरजस्तमसां गुणत्रयाणां लक्षणक्रियाश्च सूच्यन्ते, तद्यथा- सत्त्वगुणः प्रीत्यात्मकः प्रकाशार्थः, रजोगुणोऽप्रीत्यात्मकः प्रवृत्त्यर्थः, तमोगुणो विषादात्मको नियमार्थः । गुणशब्दो रज्जुरित्यर्थेऽपि कदाचिद्गृह्यते । गुणत्रयं पुरुषं बध्नाति । प्रसङ्गेऽस्मिन् यत् साङ्ख्यसूत्रमुल्लिखितम्, तद्वि - “तेष्वलं शास्त्रे श्रुत्यादौ च गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात् पुरुषपशुबन्धकत्रिगुणात्मकमहदादिः रज्जुनिर्मातृत्वाच्च प्रयुज्यते (साङ्ख्यसूत्रम्) १/६१।” इति ।

सांख्येन सह योगस्य मतैक्यमस्ति । योगनयेऽपि सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः सुखदुःखमोहात्मकाः । “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” (योगसूत्रम् - १/२) इति पतञ्जलिप्रणीतस्य योगानुशासनस्य समाधिपादान्तर्भूतस्य द्वितीयसूत्रस्य व्यासभाष्य उच्यते-

“चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम् ।” इति । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितयो यथाक्रमं सत्त्वरजस्तमसां त्रयः स्वभावाः । “प्रकाशक्रियास्थितीशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्” (योगसूत्रम् - २/८) इति साधनपादान्तर्गतस्य अष्टादशसूत्रस्य भाष्ये उक्तम्- “प्रकाशशीलं सत्त्वं, क्रियाशीलं रजः, स्थितिशीलं तमः ।” इति ।

मीमांसाशास्त्रे अप्रधानीभूतपदार्थरूपेण गुणो विवक्ष्यते । यथा- ‘दध्ना होमं जुहोति’ इत्यत्र होमनिष्पादने दधि गुणः प्रधानं वा । अपि च जैमिनिमीमांसाशास्त्रे गुणपदेन गुणप्रकारमेव बोध्यते । वेदो विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थावादात्मक इति सुप्रसिद्धः । तत्र विधेः विभागत्रयेषु अन्यतमो हि गुणविधिः । अस्य स्वरूपप्रसङ्गे मीमांसान्यायप्रकाशे चोक्तम् -

“यत्तु कर्म प्रकारान्तरेण प्राप्तं, तत्र तदुद्देशेन गुणमालविधानम् । यथा दध्ना जुहुयात् इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात् इत्यनेन प्राप्तत्वाद्दोमोद्देशेन दधिमालविधानम्- दध्ना होमं भावयेत् ।” (अपदेवः - ६) इति ।

अपि च भाट्टनये चतुर्विंशतिर्गुणाः । तद्यथा- रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाणपृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व गुरुत्वद्रवत्व स्नेहशब्दबुद्धि सुख दुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नसंस्कारध्वनिप्राकट्यशक्तयो गुणाः । अतिविस्तारभयात् केवलं भाट्टमतं प्रस्तूयते ।

वेदान्तशास्त्रेऽपि त्रिगुणं स्वीकृतम् । अज्ञानस्य विशेषणरूपेण त्रिगुणस्यावतारणा सदानन्दयोगीन्द्रकृते वेदान्तसारे परिलक्ष्यते- अज्ञानं तु सदसद्ब्रह्मनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चित् इति वदन्ति ।” (सदानन्दयतिः २२) इति ।

अज्ञानस्य सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकत्वप्रतिपादनार्थं श्वेताश्वतरोपनिषदि उक्तम्- “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्... (श्वेताश्वतरोपनिषत् - १/३) ।” इति ।

न्यायवैशेषिकयोः समानतन्त्रदर्शनयोः मतसाम्यमस्ति । उभयनये चतुर्विंशतिर्गुणाः । उद्देशमालस्य किञ्चिद्वैषम्यमस्ति । उभयदर्शनयोः सम्मतेषु सप्तसु पदार्थेषु द्वितीयपदार्थो हि गुणः । प्रसङ्गेऽस्मिन् तर्कसंग्रहे अन्नं भट्टेन प्रतिपादितो नामसंकीर्तनक्रमो हि -

“रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेहशब्द- बुद्धि सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मसंस्काराश्चतुर्विंशतिर्गुणाः ।” (अन्नं भट्टः ३) इति ।

कणादस्य वैशेषिकसूत्रे पदार्थानां नामोल्लेखक्रमो हि- “रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्यापरिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागी परत्वापरत्वे बुद्ध्यः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः ” (१/१/६) । इति ।

अनेन वैशेषिकसूत्रेण न केवलं सप्तदशपदार्थानामुल्लेखः क्रियते, ‘च’पदेन अवशिष्टाः सप्त गुणाः अपि च सूच्यन्ते । उक्तं च प्रशस्तपादभाष्ये-

“गुणाश्च रूपरसगन्धस्पर्शसंख्यापरिमाण पृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्व बुद्धिसुखदुःखेच्छा द्वेष- प्रयत्नाश्चेति कण्ठोक्ताः सप्तदश । चशब्दसमुच्चिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारादृष्टाशब्दाः सप्तैवेत्येवं चतुर्विंशतिर्गुणाः” (प्रशस्तपादः ४) । इति ।

मीमांसकानुमोदितान् ध्वनिप्राकट्यशक्तीः व्यतिरिच्य नैयायिका वैशेषिकाश्च धर्माधर्म

शब्दाः स्वीकुर्वन्ति । अन्नं भट्टानुसारेण संक्षेपेण प्रथमं तावत् चतुर्विंशतिगुणानां स्वरूपं प्रतिपद्यते । अनन्तरं मीमांसानुसारेण अतिरिक्तानां गुणलयाणां स्वरूपं विज्ञायते । तर्कसंग्रहानुसारदिशा चक्षुरसनाघ्राणत्वगिन्द्रियैः ग्राह्यगुणाः यथासम्भवं रूपरसगन्धस्पर्शाः । शुक्लनील पीतरक्त हरितकपिशचित्तभेदाद्रूपं सप्तविधम् । मधुराम्ललवणकटुकषाय तिक्तभेदाद्रसः षड्विधः । सुरभ्यसुरभिभेदाद्रन्ध्रो द्विविधः । शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् स्पर्शस्तिविधः । एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या । मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणं, तच्च अणुमहदुध्रस्वदीर्घभेदाच्चतुर्विधम् । पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणं पृथक्त्वम् । संयुक्तव्यवहारहेतुः संयोगः।संयोगनाशको गुणो विभागः । परापरव्यवहारासाधारणं कारणं परत्वापरत्वे । आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम् । स्यन्दनासमवायिकारणं द्रवत्वं, तच्च सांसिद्धिकनैमित्तिकभेदात् द्विविधम् । चूर्णादिपिण्डीभावहेतुः स्नेहः । श्रोत्रेन्द्रियेण ग्राह्यो गुणः शब्दः । स शब्दो द्विविधः, यथा ध्वन्यात्मको वर्णात्मकः च । सर्वव्यवहारहेतुः बुद्धिर्ज्ञानम् । सा बुद्धिः स्मृत्यनुभवभेदाद् द्विविधा । स्मृतिः यथार्थायथार्थाभेदाद् द्विविधा । अनुभवोऽपि यथार्थायथार्थभेदाद् द्विविधः । सर्वेषामनुकूलप्रतिकूलतया यथाक्रमं वेदनीयौ सुखदुःखौ । इच्छा कामः । क्रोधो द्वेषः । कृतिः प्रयत्नः । विहितनिषिद्धकर्मणोः जातौ यथाक्रमं धर्माधर्मौ । वेगभावनास्थितिस्थापकभेदात् संस्कारास्तिविधाः । मीमांसानये ध्वनिः हि वायोर्गुणस्तथा शब्दस्याभिव्यञ्जकः । प्राकट्यं हि विषयस्य व्यवस्थापकस्तथा सर्वद्रव्यस्थितः सामान्यगुणः । शक्तिर्हि शक्तित्वजातिविशिष्टा तथा द्रव्यगुणकर्मस्थिता गुणविशेषा । लौकिकवैदिकभेदात् शक्तिः द्विविधा । अग्नेर्दाहिकाशक्तिः हि लौकिका । यागादौ स्वर्गादिसाधकता शक्तिः हि वैदिका । एवं आस्तिकदर्शनेषु गुणाः प्रतिपद्यन्ते ।

नास्ति वेदे मतिर्येषां ते नास्तिकाः । चार्वाकबौद्धजैनाः हि नास्तिकदर्शनस्य सम्प्रदायत्रयाः । चार्वाकदर्शने गुणविषयकं तत्वमस्ति न वेति विषयोऽस्फुटः ।

बौद्धदर्शने द्रव्यं गुणसमष्टिरूपेण स्वीकृतम् । न्यायानुमोदितान् गुणान् व्यतिरिच्य बौद्धाः मृदुत् वकाटिन्यकार्कश्यरौक्ष्यदयादाक्षिण्यादीन् स्वीकुर्वन्ति ।

जैनदर्शने गुणविशिष्टरूपेण द्रव्यं स्वीकृतम् । तत्रैव तत्त्वार्थसूत्रे गुणस्य लक्षणप्रसङ्गे चोक्तम्- “द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः (तत्त्वार्थसूत्रम्- ५/४०)।” इति । अर्थाद् ये सदैव द्रव्यास्थितास्तथा निर्गुणाः ते गुणाः । जैननये जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालाः षट् द्रव्याणि । प्रत्येकं द्रव्याणि पृथक् पृथक् गुणविशिष्टानि । तद्यथा- जीवस्य ज्ञानत्वादिधर्मरूपा गुणाः । पुद्गलस्य रूपत्वरसत्वगन्धत्वस्पर्शत्वादिः सामान्यस्वभावा गुणाः । धर्माधर्माकाशकालानां यथासम्भवं गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाहेतुत्वादिसामान्यानि गुणाः । एवं प्रकारेण नास्तिकदर्शनेषु गुणतत्त्वं पर्यलोचितम् ।

काव्यविषयकं गुणतत्त्वम्

भरतादिजगन्नाथान्ताः सर्वे काव्यशास्त्रकारा गुणाः स्वीकुर्वन्ति । गुणतत्त्वप्रसङ्गे बहूनि मतान्तराणि सन्ति । काव्यस्योपादेयधर्मा हि गुणाः । गुणस्य स्वरूपप्रसङ्गे काव्यप्रकाश उच्यते-

“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः ।

उत्कर्षहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥” इति । (काव्यप्रकाशः - ८/२)

अर्थादात्मनः शौर्यादय इव ये धर्माः काव्याशोभामुपकुर्वन्ति ते गुणाः । रसरूपस्याङ्गिनो गुणरूपा अङ्गाः ।

रीतिसम्प्रदायस्य प्रधानाचार्यो हि वामनः । तस्य नये “रीतिरात्मा काव्यस्य”

(काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः – १/२/६) इति । विशिष्टा पदरचना हि रीतिः । पुनश्च जिज्ञासा उत्थाप्यते- का इयं रीतिः इति अस्या जिज्ञासायाः समाधान उच्यते – “विशेषो गुणात्मा” (१/२/८) इति । अर्थाद्गुणयुक्ता पदरचना हि विशिष्टपदरचना । रीतिसम्प्रदाये प्रकारान्तरेण गुणप्राधान्यं हि प्रतिष्ठितम् । वामननये वैदर्भीगौडीपाञ्चालीभेदाद्रीतिस्त्रिविधा । रीतिषु वैदर्भी हि समस्तगुणोपेता गौडी, ओजःकान्तिमती पाञ्चाली माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना । तदुक्तं साहित्यदर्पणस्य प्रथमे परिच्छेदे-

“गुणादयः किं स्वरूपाः इत्युच्यन्ते ।

उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता गुणालंकाररीतयः ॥” (साहित्यदर्पणम् – १/५) इति ।

अर्थात् काव्यस्योत्कर्षका गुणालंकाररीतय इत्युच्यन्ते । यद्यपि एते सर्वे काव्यस्योत्कर्ष हेतवस्तथापि एतेषु गुणस्य प्रयोगोऽतिप्रयोजनीयः । गुणस्य प्रयोगोऽवश्यकरणीयः । अलंकारस्य प्रयोगः कवीनामिच्छाधीनः । रीत्याः प्राधान्यं सर्वत्रापि न स्वीकृतम् । सर्वप्रथमं तावत् वामनेन गुणालंकारयोः मध्ये भेदः स्फुटतया निरूप्यते । तदुक्तं काव्यालंकारसूत्रवृत्तौ- “काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणास्तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः” (काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः – ३/१/१) इति । अर्थात्, प्रागेव गुणेन काव्यस्योत्कर्षं प्रतिपद्यन्ते ततः परं तदेवालंकारेण बद्धयन्ते ।

गुणाप्रसङ्गे साहित्यदर्पणस्याष्टमे परिच्छेद उच्यते-

“रसस्याङ्गित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ।/ गुणाः ॥” (साहित्यदर्पणम् ८/१) इति ।

के च गुणाः? इति आक्षेपस्य समाधाने मुनिना भरतेनोच्यते-

“एते दोषा हि काव्यस्य मया सम्यक् प्रकीर्तिताः ।

गुणा विपर्ययदेषां माधुर्योदार्यलक्षणाः ॥” (नाट्यशास्त्रम् – १७/१४) इति ।

अर्थाद्भरतनये काव्यस्यानुपादेयधर्मा हि दोषाः । दोषविपर्ययाः धर्मा हि गुणाः । गुणस्य प्रकारभेदप्रसङ्गे मतवैषम्यमस्ति । केषाञ्चिन्मते त्रयो गुणाः । केषाञ्चिन्मते दश गुणाः । तदुक्तं नाट्यशास्त्रे-

“श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम् ।

अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते ॥” (१७/१५) इति ।

आपाततो दण्डिवामनजगन्नाथैः दश एव गुणाः स्वीकृताः । परन्तु पुनश्च एतेषां गुणानां भेदप्रसङ्गे किञ्चिन्मतवैषम्यमस्ति । दण्डिना गुणभेदः स्फुटतया नोल्लिख्यते । किन्तु संज्ञाद्वारेण प्रतिपद्यते । तन्मते ओजःश्लेषसमतासुकुमारता इति शब्दगुणाः, प्रसादार्थव्यक्तिकान्त्युदारतासमाधय इति अर्थगुणाः । माधुर्यमिति शब्दार्थगुणरूपेण विवक्ष्यते । गुणभेदप्रसङ्गे काव्यादर्शं दण्डिना उच्यते-

“श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजः कान्तिः समाधयः ॥” (काव्यादर्शम् – १/४१) इति ।

वामनेन एतेषां गुणानां भेदप्रसङ्गे शब्दार्थगततया विंशतिः गुणा वर्णिताः । काव्यालंकारसूत्रवृत्तौ उच्यते- “ओजःप्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुर्योदारताऽर्थव्यक्तिकान्त्ययो बन्धगुणाः” (काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः – ३/१/४) इति । अर्थादोजःप्रसादादयो गुणा एव शब्दगुणाः । ते शब्दगुणा एव अर्थगुणाः । तथा चोक्तं काव्यालंकारसूत्रवृत्तौ- “त एवार्थगुणाः” (३/२/१) इति ।

जगन्नाथेनापि समरूपेण श्लेषप्रसादादयो गुणाः अवधार्यन्ते । श्लेषप्रसादादयो दश शब्दगुणाः एव, एते एव पुनः दश अर्थगुणाश्च जगन्नाथेन मन्यन्ते । नामानि पुनस्तान्येव ।

भामहमम्मटविश्वनाथैः गुणत्रयं स्वीकृतम् । भामहनये माधुर्यम् ओजः प्रसादश्चेति त्रयो गुणाः । प्रसङ्गेऽस्मिन् काव्यालंकारे भामहेनोक्तम्-

“माधुर्यमभिवाञ्छन्तः प्रसादं च सुमेधसः ।
समासवन्ति भूयांसि न पदानि प्रयुञ्जते ॥
केचिदोजोऽभिधित्सन्तः समस्यन्ति बहून्यपि ।
श्रव्यं नास्ति समस्तार्थं काव्यं मधुरमिष्यते ॥

अविद्वदङ्गनाबालप्रतीत्यर्थं प्रसादवत् ॥” इति । (काव्यालंकारः - २/१-३)

तदुक्तं काव्यप्रकाशे - “माधुर्योऽजःप्रसादाख्यास्त्रयन्ते न पुनर्दश” (काव्यप्रकाशः - ८/३) इति । उक्तं च साहित्यदर्पणे- “माधुर्यमोजोऽथ प्रसाद इति ते लिधा । / ते गुणाः” (साहित्यदर्पणम्- ८/१) इति ।

अथ संक्षेपेण गुणाः पर्यालोच्यते, तद्यथा- अस्पृष्टशैथिल्यं श्लिष्टम् । अपि चोक्तं शब्दनिष्ठमसृणत्वं हि श्लेषः । प्रसिद्धार्थं गाढत्वशैथिल्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं प्रसादः । बन्धेष्ववैषम्यं तथा आदिर्मध्यान्तानामेकरूपता हि समता । बन्धस्य पृथक्पदत्वं माधुर्यमपि च गुणोऽयं रसविशिष्टः । बन्धस्य कोमलत्वं तथा श्रुतिसुखत्वमिति सुकुमारता । यत्र झटिति अर्थप्रतिपत्तित्वं, स गुणोऽर्थव्यक्तिः । बन्धेषु पदानां विकटत्वमुदारता, अनेन गुणेन त्यागशौर्यादयः प्रतीयन्ते । ओजःगुणे समासबाहुल्यं परिलक्ष्यन्ते, अर्थादस्मिन् गुणे बन्धस्य गाढत्वमस्ति । बन्धगाढत्वशिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । अपि च अप्रस्तुतस्य गुणक्रियादिधर्मः सम्यग्रूपेण प्रस्तुते आरोपो हि समाधिः । बन्धस्य किशलयत्वं तथा अभिनवत्वं कान्तिः । एवं प्रकारेण काव्यशास्त्रे गुणतत्त्वं वर्णितम् ।

व्याकरणविषयकं गुणतत्त्वम्

व्याकरणशास्त्रे गुणपदेन केषाञ्चिद्वर्णानां बोधः सम्भवति । तद्यथा - अकारः, एकारः, ओकारश्च । गुणविधायकं सूत्रं हि “अदेङ्गुणः” (पाणीनियसूत्रम् - १/१/२) इति । सूत्रमिदमष्टाध्याय्याः संज्ञाप्रकरणे विद्यते । सूत्रस्यास्य वृत्तौ दीक्षितेनोच्यते - ‘अदेङ् च गुणसंज्ञः स्यात्’ (दीक्षितवृत्तिः) इति । सूत्रस्थेन ‘अत्’इत्यनेन ह्रस्व-अकारस्य षट् प्रकाराणि बोध्यन्ते । एङ् इति प्रत्याहारेण एकार-ओकारयोर्बोधः । अकारः, एकारः, ओकारः च इति एतेषां वर्णत्रयाणां गुणसंज्ञा स्यात् । पदनिर्माणप्रक्रियायां गुणसंज्ञायाः प्राधान्यं महद्रूपेण अस्ति, यतो हि यां गुणसंज्ञां विना पदानाम् इष्टरूपसाधनं न सम्भवति ।

एवं प्रकारेण संक्षेपेण स्मृतिदर्शनव्याकरणकाव्यशास्त्रेषु गुणस्वरूपं प्रपद्यते । अनेन दृश्यते यत्- गुणेति पारिभाषिकशब्दस्य विविधेषु शास्त्रेषु प्रयोगो भिन्न एव । स्मृतिशास्त्रेषु राजनीत्या मूलस्तम्भरूपेण गुणस्य तात्पर्यम् । दर्शनेषु कदाचिद् गुणः पदार्थविशेषः, कदाचित् सुखदुःखमोहात्मकः । काव्यशास्त्रानुसारेण गुणो हि काव्यस्योपादेयधर्मः । गुणस्य प्राधान्यमेतावदस्ति विभिन्नैः काव्यशास्त्रकारैः काव्यलक्षणनिरूपणक्षेत्रे गुणपदस्योपयोजना क्रियते । तद्यथा- भोजहेमचन्द्रराजशेखरमम्मटप्रभृतयः । व्याकरणशास्त्रे पदगठनप्रक्रियायां पदानामिष्टरूपनिर्णये गुणस्य विशेषप्राधान्यता । यदि कोऽपि जनो विविधेषु शास्त्रेषु प्रयुक्तस्य गुणशब्दस्य पृथक् तात्पर्यमविज्ञाय भ्रमवशात् शास्त्रान्तरे अन्यगुणमवबोधयति, तर्हि कदापि सुष्ठुरूपेण अर्थप्रतिपन्नं न सम्भवति । प्रयोगयाथार्थ्यमवबोधनार्थं क्षेत्रविशेषे गुणपदस्य तात्पर्यं सुज्ञातव्यम् इत्यर्थं क्षुद्रप्रयासः कृतो मया इति शम् ।

सन्दर्भग्रन्थसूची

- अत्रेभट्टः, तर्कसंग्रहः, सम्पा. नारायणचन्द्रगोस्वामी, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, १४१० (तृतीयसंस्करणम्) ।
- अपदेवः, मीमांसान्यायप्रकाशः, सम्पा. दयाशंकरशास्त्री, वाराणसी : चौखाम्बाविद्याभवनम्, २००३ (प्रथमसंस्करणम्) ।
- कणादः, वैशेषिकदर्शनम्, सम्पा. अमितभट्टाचार्यः, कलकाता : संस्कृतबुकडिपो, २०१२ (प्रथमप्रकाशनम्) ।
- कौटिल्यः, अर्थशास्त्रम् (द्वितीयखण्डः), सम्पा. मानवेन्दुमुखोपाध्यायः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २००१ ।
- जगन्नाथः, रसगंगाधरः, सम्पा. मथुरानाथशास्त्री, वाराणसी : मतिलालबनारसीदासः, १९९० ।
- तर्करत्नः पञ्चाननः, याज्ञवल्क्यसंहिता, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, १३१२ (प्रथमसंस्करणम्) ।
- दण्डी, काव्यादर्शः, सम्पा. चिन्मयी चट्टोपाध्यायः, कलकाता : पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत्, १९९५ ।
- पतञ्जलिः, पातञ्जलदर्शनम्, सम्पा. पूर्णचन्द्रशर्मा, कलकाता : पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत्, १८९८ (प्रथमप्रकाशनम्) ।
- प्रशस्तपादः, प्रशस्तपादभाष्यम्, सम्पा. दण्डिस्वामीदामोदरमिश्रः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २०१० (तृतीयसंस्करणम्) ।
- भामहः, काव्यालंकारः, सम्पा. रमानन्दशर्मा, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतसिरिज्जफिसः, २०१३ ।
- मनुः, मनुसंहिता, सम्पा. अशोककुमारवन्दोपाध्यायः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २००९ ।
- मम्मटः, काव्यप्रकाशः, सम्पा. वामनः, दिल्ली : परिमल् पाव्लिसार्स, २००८ ।
- मिश्रः वाचस्पतिः, सांख्यतत्वकौमुदी, सम्पा. नारायणचन्द्रगोस्वामी, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २०१६ (पुनर्मुद्रितम्) ।
- वामनः, काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः, सम्पा. अनिलचन्द्रवसुः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २००३ (द्वितीयसंस्करणम्) ।
- विश्वनाथः, साहित्यदर्पणम्, सम्पा. विमलाकान्तमुखोपाध्यायः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २००८ (अभिनवसंस्करणम्) ।
- सदानन्दयोगीन्द्रः, वेदान्तसारः, सम्पा. विपदभञ्जनपालः, कलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारः, २०१६ (पुनर्मुद्रितम्) ।
- सप्ततीर्थः भूतनाथः, पूर्वमीमांसादर्शनम्, सम्पा. सुखमयभट्टाचार्यः, कलकाता : पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत्, १९८३ ।
- सूरिः हरिभद्रः, षड्दर्शनसमुच्चयः, सम्पा. शर्वाणी गांगुली, कलकाता : संस्कृतबुकडिपो, २०१० (प्रथमप्रकाशः) ।
- Umaswati. Tattvartha Sutra. Edited by Vijay K. Jain. Dehradun, Vikalp Printers, 2011.